

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ. РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Джаббарова Мияссар Бабакуловна

Старший преподаватель

Бухарский государственный медицинский институт г. Бухара Узбекистан.

djabbarovamiyassar445@gmail.com

Тел:914108400

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15260897>

Актуальность. По современным представлениям, ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся симметричным эрозивным артритом (синовитом) и широким спектром внесуставных проявлений. У женщин РА встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин, и болезнь может начаться в любом периоде жизни, но наиболее часто она поражает людей трудоспособного возраста. В отсутствие эффективной терапии продолжительность жизни больных РА ниже на 3 года у женщин и на 7 лет у мужчин. При естественном течении РА и даже на фоне стандартной терапии через 20 лет от начала болезни 60-90% пациентов теряют трудоспособность, а 1/3 становятся инвалидами. Для лечения РА широко используются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). НПВС у больных РА наряду с положительным эффектом проявляют ряд нежелательных побочных реакций. Среди них наиболее распространены НПВС – гастропатии. По данным некоторых авторов частота встречаемости данного осложнения у больных РА достигает 15-60%

Цель исследования: Совершенствование методов раннего выявления и профилактики клинических проявлений и факторов риска повреждения желудка у больных ревматоидным артритом.

Материалы и методы. Проспективным методом нашей научно-исследовательской работы явилось выделение 104 больных РА с подозрением на гастропатию в возрасте 18-90 лет, находившихся на стационарном лечении с ревматоидным артритом в течение 6 месяцев (январь-июнь) 2022 года в отделении ревматологии многопрофильной больницы Бухарской области, которые прошли обширное обследование. При обследовании была взята группа пациентов с классическим РА на основании диагностических критериев, разработанных Американской ревматологической ассоциацией (Насонова В.А., Астапенко М.Г.1989). В частности, длительность заболевания РА составила 7,76 ± средняя, 51 ± 9,15 лет.

Результаты и обсуждение. При анализе 104 пациентов в научном исследовании у 74 (71,2%) пациентов с ревматоидным артритом были выявлены признаки гастропатии, основная группа и 30 (28,8%) пациентов, желающих участвовать в исследовании, у которых не наблюдались признаки гастропатии, пациенты с ревматоидным артритом были отобраны в качестве контрольной группы и проведены специальные методы обследования. При анализе факторов риска у пациентов с ревматоидным артритом в зависимости от возраста было отмечено, что стрессовые состояния были высокими в возрасте 18-44 и 45-59 лет, в то время как алкоголь и курение были широко распространены в группе пациентов 45-59 лет. При анализе

симптомов гастропатии боль в эригастральной области наблюдалась у 85,1%, тошнота у 56,8%, изжога у 83,8%, отрыжка у 75,7%, метеоризм у 78,4% и тяжесть в эригастральной области у 25,7% пациентов, при анализе этих показателей по отношению к возрасту преобладали пациенты в возрасте 60-74 и старше 75 лет. При обследовании всех пациентов включительно и контрольной группе при ФГДС было выявлено, что антральный гастрит чаще встречался у всех пациентов, и даже без каких-либо жалоб было обнаружено, что у всех пациентов были изменения в желудке.

Выводы: согласно анализу, среди факторов риска ведущее место занимались полипрагмазию НПВС, т.е. 85,1%, НПВС+антикоагулянты 58,1%, прием ГКС 32,4%, и прием БПВС 70,3%. Несмотря на отсутствие субъективных симптомов у пациентов, эндоскопическое исследование подтвердило наличие воспалений, эрозий и язв в желудке у всех пациентов. Ранняя диагностика заболевания, прогнозирование факторов риска и желудочно-кишечных заболеваний с использованием диагностических и прогностических мобильных программ, разработанных в первичном звене здравоохранения у пациентов с гастропатией ПА, в свою очередь, позволили целенаправленно проводить этапы профилактики, лечения и реабилитации пациентов.